

AGRICULTURAL SCIENCES

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ НА ПОСЕВАХ ТОМАТА И ПЕРЦА

Арутюнян С.С.

Доктор, Профессор

Микаелян Р.А.

аспирант

Национальный аграрный университет Армении

ECONOMIC EFFICIENCY OF ORGANIC-MINING AND BACTERIAL CONCENTRATES IN THE TOMATO AND PEPPER SOWINGS

Harutyunyan S.

Doctor, Professor

Mikayelyan H.

graduate student

National Agrarian University of Armenia

Аннотация

В посевах томата и перца в 2017 – 2019 гг. была изучена экономическая эффективность $N_{150}P_{80}K_{150}$, $N_{150}P_{80}$ кг/га, полуперепревшего навоза – 30 т/га, гранулированного птичьего помета – 5 т/га, органомикса – 9 т/га и бактериальных концентратов иранского производства (Azoto+phosphate Barvar - 100+100 г/га в 1000 л воде). В варианте без удобрений (контроль) средний урожай томата составил 518, а перца – 231 ц/га. В посевах томата наивысший урожай был получен в вариантах $N_{150}P_{80}K_{150}$ – 745 ц/га, $N_{150}P_{80}$ – 753 ц/га и навоза – 739 ц/га, где чистый доход соответственно составил 1748, 1875 и 1516 тыс. драм/га. В тех же вариантах урожай перца составил 317 – 319 ц/га, а чистый доход – 443 – 584 тыс. драм/га. Гранулированный птичий помет проявил среднюю, а органомикс и бактериальные концентраты – слабую эффективность.

Abstract

In 2017-2019 it has been studied economic efficiency of $N_{150}P_{80}K_{150}$ kg/ha, $N_{150}P_{80}$ kg/ha, half rotten manure 30 t/ha, granulated guano 5 t/ha, organomix 9 t/ha and Iranian bacterial concentrates (Azoto-Phosphate Barvar 100+100 g/ha in 1000 l. water). The medium yield of tomato in variant of without parting has been 518 and pepper has been 231 c/ha. In the tomato sowings it has been found out that the experimental variant of $N_{150}P_{80}K_{150}$ (745 c/ha), $N_{150}P_{80}$ (753 c/ha) and manure (739 c/ha) has demonstrated the highest results, and net income was 1748000, 1875000, 1516000 dram/ha. In the same versions the pepper harvest has subsided 317-319 c/ha, and net income has been 443000-584000 dram/ha. The variant of guano has demonstrated medium efficiency. The variant of organomix has demonstrated low efficiency.

Ключевые слова: томат, перец, урожай, удобрения, экономическая эффективность.

Keywords: tomato, pepper, crop, fertilizers, economic efficiency.

Введение

В почвенных условиях Армении первым лимитирующим питательным элементом для всех с/х культур является азот, второе место занимает фосфор и третье – калий (почвы Армении относительно богаты калием). По такому же убывающему ряду распределяется величина их эффективности. В условиях сложившихся в республике рыночных отношений ценообразование продуктов сельскохозяйственных культур носит нестабильный характер, перепад закупочных цен продукции приводит к резким колебаниям полученного дохода из единицы площади, а в отдельные годы реализационные цены винограда, плодов и овощей опускаются ниже себестоимости. В таких ситуациях фермерские хозяйства несут большие убытки, поскольку общие производственные затраты предусмотренные агро-технологией, остаются достаточно высокими и стабильными.

Мировой опыт показывает, что на посевах и плантациях почти всех сельскохозяйственных культур самый высокий агроэкономический эффект достигается при внесении полных минеральных удобрений, однако для почвы и почвенной биоты, водных ресурсов и растительной продукции они представляют большую опасность, поэтому выдвинута необходимость перестраиваться на альтернативное земледелие. (Агроэкология, 2000)

Одним из основных звеньев повышения экономической эффективности минеральных удобрений является сокращение расходов на транспортировку и повышение средней концентрации питательных элементов в удобрениях. Высокая концентрация особенно важна для Армении, поскольку в настоящее время минеральные удобрения импортируются из разных стран и расстояний (С.С. Арутюнян, 2002).

Подсчеты показали (С.И. Вольфович, 1966; А.А. Арутюнян, 1971), что среднее расстояние транспортировки от завода до поля для азотных удобрений составляет 1350, для фосфорных – 830 и для калийных – 1304 км. Однако, общая концентрация питательных элементов в этих удобрениях является балластом. Повышение содержания питательных веществ в удобрениях приводит к снижению эксплуатационных затрат и капитальных вложений на единицу массы туков. Н.М. Городний (1979), Л.М. Державин (1985) отмечают, что оплата 1 кг НРК прибавкой урожая в среднем равняется до 7 кг зерна, 18-34 кг картофеля, 19-34 кг сахарной свеклы и т.д.

Н.Н. Баранов (1962) указывает, что критериями экономической эффективности любого агрохимического приема должны являться: рост производительности труда, увеличение объема производства с/х-ой продукции и снижение ее себестоимости, сокращение затрат на удобрения, увеличение доходов на рубль затрат.

В полевых и вегетационных опытах с томатом и перцами Л.Т. Налбандян (2011), С.С. Арутюнян и др. (2012, 2018), Н.Микаелян, С.Нарутунян (2018) установили, что агробиологическая эффективность полных минеральных удобрений и эквивалентных количеств полуперепревшего навоза почти равны, а гранулированный птичий помет, органомикс, Байкал-ЭМ-1 компост и бактериальные концентраты (Azoto+Phosphate Varvar) уступали их.

Цель наших исследований – выявление сравнительной экономической эффективности применения полных минеральных удобрений, полуперепревшего навоза, органомикса, гранулированного птичьего помета и бактериальных концентратов (Azoto и Phosphate Varvar) на культурах томата и перца, возделываемые в Араратской долине.

Вариант минеральных удобрений ($N_{150}P_{80}$ кг/га) включен в схему для сравнения с бактериальные концентратами.

Материал и методы

Полевые опыты проводились на сортах томата (Лиа) и перца (Нуш 55) армянской селекции в 2017-2019 гг. на территории учебно-экспериментального хозяйства Восеат НАУА в трёх повторностях

(схема опытов в таблицах). В схемах между вариантами сохранены принципы единственного различия и сравнения. С целью обеспечения севооборота культур опыты были заложены на двух участках (N1 – 2017 и 2019 гг., и N 2 - 2018г). Из минеральных удобрений были использованы амонийная селитра, простой суперфосфат и калийная соль. Из органических - полуперепревший подстилочный навоз КРС (общ. N – 0,48; P_2O_5 – 0,23; K_2O – 0,55%), гранулированный птичий помет (общ. N – 3,45; P_2O_5 – 3,64; K_2O – 2,87% - по сертификату), органомикс – смесь биогумуса, торфа и компоста из органических отходов (общ. N – 2,0; P_2O_5 – 0,53; K_2O – 1,2% - по сертификату) - производитель ЗАО “ORWACO” армяно-норвежская совместная компания, г. Абовян. Микробиологические (бактериальные) концентраты (Azoto и Phosphate Varvar) производятся в Иране в виде сухого шелухообразного порошка в пакетных расфасовках по 100 - 120 г. и применяются в виде водных растворов. Концентрат Azoto Varvar содержит отборные штаммы свободживущих азотфиксирующих бактерий, а Phosphate Varvar – бактерии разлагающие трудно-растворимые фосфорсодержащие почвенные минералы и превращающие в доступные для растений формы. Удобрения (в том числе водный раствор бактериальных концентратов) вносились в почву бороздным способом, посадка рассады в конце апреля. До созревания плодов растения 3 раза опрыскивались разными пестицидами против вредителей и болезней.

Лабораторные анализы почвенных образцов (0 - 40 см слоя) проводились: механический состав по Качинскому (Л.Н. Александрова и О.А. Найденова, 1976), рН потенциометром, гумус – по Тюрину, карбонаты – кальциметром, общий азот – по Кьельдалю, подвижный азот – по Тюрину и Кононовой, подвижный фосфор и калий – по Мачигину (Практикум по Агрохимии, 1987). Учёт урожая проводился поделеночным методом, экономическая эффективность от применения удобрения – на основе сравнения урожайности на удобренных и не удобренных вариантах (Агрохимия, 1982). Статистическая обработка данных урожая проводилась методом дисперсионного анализа (Б.А. Доспехов, 1985).

к.1 полевые работы

Результаты и анализ

Почва опытного участка N1 по механическому составу легко суглинистая (физ. глина – 25,4%), pH – 7,54, гумус 1,3%, карбонаты – 1,51%, общий азот – 0,068%, подвижные формы (N – 1,40; P₂O₅ – 3,40; K₂O – 34 мг на 100 г почвы). Механический состав почвы участка N2 – среднесуглинистая (физ. глина

– 32,4%), pH – 7,46, гумус 1,84%, карбонаты – 4,60%, общий азот – 0,120%, подвижные формы (N – 2,15; P₂O₅ – 3,08; K₂O – 46 мг на 100 г почвы).

За экспериментальные годы урожай растений по вариантам опыта значительно колебался (табл. 1).

Таблица 1.

Влияние органоминеральных удобрений и бактериальных концентратов на урожай томата и перца, ц/га

Варианты опыта	Томат				Перец			
	2017г.	2018г.	2019г.	средн.	2017г.	2018г.	2019г.	средн.
1. Без удобрений (контроль)	511	647	395	518	147	412	135	231
2. Минеральные удобрения (N ₁₅₀ P ₈₀ K ₁₅₀ кг/га)	665	907	663	745	216	545	191	317
3. Навоз полуперепревший (30 г/га)	630	922	664	739	221	545	184	317
4. Гранулированный птичий помёт (5 т/га)	612	887	658	719	234	548	177	320
5. Органомикс (ORWACO) (9 т/га)	589	900	610	700	190	533	176	300
6. Azoto+Phosphate Barvar (100+100г/га в 1000 л воды)	599	698	582	626	208	492	161	287
7. Минеральные удобрения (N ₁₅₀ P ₈₀ кг/га)	716	897	645	753	227	548	181	319
Sx, %	512	2,8	3,9	4,0	9,5	1,7	3,2	3,7
НСР ₀₅ , ц	99,4	72,8	72,4	83,9	60,7	26,8	17,0	33,6

Из таблицы 1 видно, что средний урожай томата за три года в пределах изученных вариантов колебался от 518 ц (контроль) до 753 ц/га ($N_{150}P_{80}$ кг/га). В других удобренных вариантах урожай варьировал в пределах от 626 (Azoto+Phosphate Barvar) до 745 ц/га ($N_{150}P_{80}K_{150}$ кг/га), т.е. во всех целевых вариантах прибавка урожая по сравнению с контролем составил 108 – 235 ц/га, которая считается достоверным ($НСР_{05} = 83,9$ ц).

Средний урожай перца за три года по вариантам опыта (табл. 1) колебался в пределах от 231 (контроль) до 320 ц/га (гранулированный птичий помёт). Прибавка урожая в целевых вариантах по сравнению с контролем составил 56 – 89 ц/га ($НСР_{05} = 33,6$ ц). Из таблицы видно также, что в удобренных вариантах наименьший урожай за экспериментальные годы зафиксирован в вариантах органомикса и бактериальных концентратов, что, по-видимому, связано с несоответствием содержания питательных элементов с сертификатом органомикса и слабой биологической активностью бактерий в концентратах.

Необходимо отметить, что в варианте $N_{150}P_{80}$ кг/га средний урожай томата и перца незначительно превосходит урожай варианта $N_{150}P_{80}K_{150}$ кг/га, что очевидно связано с корректирующей функцией калия в питание азота и фосфора.

На основании полученных прибавок урожая от внесения различных удобрений, определялась экономическая эффективность их применения, учитывая рыночные цены удобрений, томата, перца и проведенных работ за вегетацию. Стоимость продукции выражается в закупочных ценах или в фактической реализации. Чистый доход от применения удобрений определяется по формуле:

$$ЧД = (C + c) - E, \text{ где}$$

ЧД – чистый доход (в драмах)

C – стоимость дополнительной основной продукции, полученной от применения удобрений (в драмах)

c – стоимость – дополнительной побочной продукции, полученной от удобрений (например солома), что в наших опытах отсутствует, то

$$ЧД = C - E$$

E – сумма всех затрат, связанных с применением удобрений (в драмах)

Рентабельность применения удобрений P (в %) определяется по формуле,

$$P = \frac{ЧД}{E} \times 100$$

а окупаемость дополнительных затрат, связанных с применением удобрений, по формуле.

$$O = \frac{C}{E}$$

В материальных затратах стоимость аммонийной селитры составил 160 драм/кг, а простой суперфосфат и калийная соль – по 100 драм/кг. Стоимость одной тонны полуперепревшего навоза с перевозкой была принята 5000 драм, гранулированный птичий помёт – 70 драм/кг, органомикс – 50000 драм/т, бактериальные концентраты – по 5000 драм на каждый 100 граммовый пакет. Средняя закупочная цена одного кг томата и перца была принята за 100 драм. Остальные производственные затраты рассчитаны на основе действующих рыночных цен. Прочие расходы составляют 5% от общих материально-производственных затрат. Расчёты проведены на основании среднего урожая за 3 года (табл. 2 и 3).

Из данных таблиц 2 и 3 видно, что при стоимости одного центнера томата и перца в 10000 драм, во всех удобренных вариантах получается значительный чистый доход, который с одного га составляет 851 - 1875 тыс. драм (томат) и 32 - 584 тыс. драм (перец). Из удобренных вариантов наивысший доход в посевах обеих культур получен при удобрении минеральными удобрениями, где соответственно были высокими также рентабельность и окупаемость. Что касается эффективности бактериальных концентратов, то их сравнительно высокий чистый доход, высокая рентабельность и окупаемость обусловлены с низкими материально-производственными затратами. По причине высоких цен гранулированного птичьего помета и органомикса, чистый доход в этих вариантах снижается. В варианте навоза также получен высокий доход (1516 тыс. драм – томат и 443 тыс. драм - перец), не считая того, что расходы на перевозку и внесение в почву значительно превосходят аналогичные расходы других удобрений. Однако, необходимо отметить, что периодическое применение полуперепревшего навоза – первостепенная необходимость для обеспечения воспроизводства потенциального и производственного плодородия почвы, а также для активации процесса гумификации и сохранения способности самоочищения.

Таблица 2.

Экономическая эффективность применения минеральных, органических и бактериальных удобрений в посевах томата (в расчете на 1 га)

Показатели	Варианты опыта							
	1. Без удобрения (контроль)	2. Минеральные (N ₁₅₀ P ₈₀ K ₁₅₀ кг/га)	3. Навоз полуперепревший (30т/га)	4. Гранулированный птичий помет (5т/га)	5. Органомикс (ORWACO) (9т/га)	6. Azoto + Phosphate Barvar (100+100г/га в 1000 л воде)	7. Минеральные (N ₁₅₀ P ₈₀ кг/га)	
Урожай, ц/га	518	745	739	719	700	626	753	
Получен дополнительный урожай, ц/га	-	227	221	201	182	108	235	
Закупочная цена одного ц, тыс. драм	10	10	10	10	10	10	10	
Стоимость дополнительного урожая, тыс. драм	-	2270	2210	2010	1820	1080	2350	
Затраты на получение допол. урожая тыс. драм	Материальные затраты (удобрения и т.д.)	-	160	150	350	450	20	117
	Зарплата	-	252	371	241	259	138	250
	Эксплуатация механизмов	-	85	140	90	90	60	85
	Прочие расходы	-	25	33	34	40	11	23
	Общие расходы	-	522	694	715	839	229	475
Чистый доход, тыс. драм	--	1748	1516	1295	981	851	1875	
Рентабельность, %	-	335	218	181	117	372	395	
Окупаемость от применения удобрений, драм	-	4,35	3,18	2,81	2,17	4,72	4,95	

Таблица 3.

Экономическая эффективность применения минеральных, органических и бактериальных удобрений в посевах перца (в расчете на 1 га)

Показатели	Варианты опыта							
	1. Без удобрения (контроль)	2. Минеральные (N ₁₅₀ P ₈₀ K ₁₅₀ кг/га)	3. Навоз полуперепревший (30т/га)	4. Гранулированный птичий помет (5т/га)	5. Органомикс (ORWACO) (9т/га)	6. Azoto + Phosphate Barvar (100+100г/га в 1000 л воде)	7. Минеральные (N ₁₅₀ P ₈₀ кг/га)	
Урожай, ц/га	231	317	317	320	300	287	319	
Получен дополнительный урожай, ц/га	-	86	86	89	69	56	88	
Закупочная цена одного ц, тыс. драм	10	10	10	10	10	10	10	
Стоимость дополнительного урожая, тыс. драм	-	860	860	890	690	560	880	
Затраты на получение допол. урожая тыс. драм	Материальные затраты (удобрения и т.д.)	-	160	160	360	460	20	127
	Зарплата	-	127	207	136	117	83	120
	Эксплуатация механизмов	-	35	30	45	50	12	35
	Прочие расходы	-	16	20	27	31	6	14
	Общие расходы	-	338	417	568	658	121	296
Чистый доход, тыс. драм	--	522	443	322	32	439	584	
Рентабельность, %	-	154	106	57	5	363	197	
Окупаемость от применения удобрений, драм	-	2,54	2,06	1,57	1,05	4,63	2,97	

Выводы

1. Экономическая эффективность применения смешанных минеральных удобрений в дозах $N_{150}P_{80}K_{150}$, $N_{150}P_{80}$ кг/га и полуперепревшего навоза в дозе 30 т/га в посевах томата и перца – самая высокая (чистый доход – 1748, 1875, 1516 и 522, 443, 584 тыс. драм/га соответственно), а при внесении эквивалентных доз гранулированного птичьего помёта (1295 и 322 тыс. драм/га) и органомикса (981 и 32 тыс. драм/га) сравнительно низкая, что объясняется высокими стоимостями этих удобрений.

2. Низкий урожай (626 ц/га – томат, 287 ц/га – перец) в варианте бактериальных концентратов возможно обусловлено со слабой биологической активностью бактериальных штаммов, а относительно высокий чистый доход зарегистрированный в этом варианте связан с низкими материально-производственными затратами при их применении.

Фермерским хозяйствам, занятым выращиванием томата и перца, необходимо в первую очередь использовать в посевах полуперепревший навоз в дозе 30 т/га за год, а при отсутствии - минеральные удобрения в дозе по $N_{150}P_{80}K_{150}$ кг/га действующего вещества, с целью предотвращения углубления дефицита K_2O в почве.

Список литературы

1. Агрохимия под ред. Б. А. Ягодина, М., «Колос», 1982, с. 509-511
2. Агроэкология под ред. В. А. Черникова и А. И. Чекереса, М., «Колос», 2000, с.235-249.
3. Александрова Л. Н. и Найденова О. А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению, изд. 3-е, Л., «Колос», 1976, с. 153-157.
4. Арутюнян А. А. Экономическая эффективность применения комбинированных и калийных удобрений, Известия с/х наук МСХ Арм ССР, Ереван, 1971, N9, с. 29-34.
5. Арутюнян С.С. Трансформация основных элементов питания минеральных удобрений на

многолетних насаждениях Армении, док. дисс., Ереван, 2002, с. 237-242.

6. Арутюнян С. С., Саркисян К. Ш. Сравнительная эффективность применения различных минеральных и органических удобрений в вегетационных опытах на культурах томата и перца, Известия ГАУА, Ереван, 1, 2012, с. 9-14.

7. Арутюнян С. С., Саркисян К. Ш., Микаелян Р. А. Сравнительная агробиологическая оценка применения минеральных и органических удобрений в опытах с томатом. Биол. журнал Армении, Ереван, т. 70, 2, 2018, с. 22-27.

8. Баранов Н. Н. К вопросу методики определения экономической эффективности применения минеральных удобрений. Мет. указ. по географической сети опытов с удобрениями, М., 1962, вып. VII, с. 64-74.

9. Вольфович С. И. Вопросы технологии новых видов удобрений, Агрохимия, М., 1966, N9, с.310.

10. Городний Н.М. Система применения удобрений, изд. «Высшая школа», Киев, 1979, с. 5-12, 160-161.

11. Державин Л. М. Энергетическая эффективность применения минеральных удобрений. Вестник с/х науки, М., 1985, N2, с.44-48.

12. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта, М., 1985, «Агропромиздат», с. 217-242.

13. Налбандян Л.Т. Влияние уменьшенных доз минеральных удобрений на рост, развитие, урожайность и качество томата. Известия ГАУА, Ереван, 2011, N2, с.38-42.

14. Практикум по агрохимии под ред. Б. А. Ягодина, М., ВО «Агропромиздат», 1987, 512 с.

15. Mikaelyan H., Harutyunyan S. The comparative effectiveness of the application of mineral fertilizers and microbiological azoto-phosphate Barvar concentrate at vegetation experiment of tomato, Bulletin of NAUA, Erevan, 2¹, 2018, p.5-8.